

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

MARKETING STRATEGY

¹Rashidov Abror Ruzimurod ugli, ²Jabborov Akhror Kakhramon ugli

¹Assistant of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

¹Рашидов Аброр Рузимурад угли, ²Джабборов Ахрор Кахрамон угли

¹Ассистент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

MARKETING STRATEGIYASI

¹Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li, ²Jabborov Axror Qaxramon o'g'li

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistenti.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabasi.

abstract

It is not difficult to conduct business in the field of e-commerce today. But to achieve success with it - yes, and a lot. Thus, those who invest in a marketing strategy have a better chance of attracting the right customers, making a profit and starting their business online.

Shunday qilib, marketing strategiyasiga sarmoya kiritganlar to'g'ri mijozlarni jalb qilish, foyda olish va o'z bizneslarini onlayn boshlash uchun ko'proq imkoniyatga ega.

Keywords:

Relevance, SEO, inbound marketing, social marketing.

аннотация

Сегодня вести бизнес в сфере электронной коммерции несложно. А вот добиться с его помощью успеха - да, и немало. Таким образом, те, кто инвестирует в маркетинговую стратегию, имеют больше шансов привлечь нужных клиентов, получить прибыль и начать свой бизнес в Интернете.

Ключевые слова:

Релевантность, SEO, входящий маркетинг, социальный маркетинг.

annotatsiya

bugungi kunda elektron tijorat biznesini yuritish qiyin emas. Ammo uning yordami bilan muvaffaqiyatga erishish mumkin- ha, va juda ko'p.

Kalit so'zlar:

dolzarblik, SEO, kiruvchi marketing, ijtimoiy marketing.

©2023. Rashidov Abror Ruzimurod ugli, Jabborov Akhror Kakhramon ugli.

Введение

Вы можете определить маркетинговую стратегию как шаги, которые компания должна предпринять для увеличения продаж и имиджа бренда с конкурентной точки зрения.

Следовательно, это процесс создания сценария, который может установить ряд действий, основанных на финансовых и материальных ресурсах, доступных компании. Они должны иметь целью увеличить продажи имеющихся у них продуктов или сделать их более известными среди пользователей и людей, которые в них заинтересованы.

Любая маркетинговая стратегия базируется на пяти целях:

Конкретные: они направлены на конкретную цель, которую вы хотите достичь.

Измеримое: потому что нужно уметь измерять достигнутое, иначе трудно понять, достигнуто это или нет.

Достижимость: вы не можете ставить перед собой цели, которых трудно или невозможно достичь. Вы должны быть реалистами, потому что в противном случае мы реализуем маркетинговую стратегию, которую будет невозможно реализовать.

Релевантность: Относится к компании и к тому, чего вы пытаетесь достичь. Например, если ваша цель — продать больше товаров, вы не сможете измерить результат стратегии по количеству лайков, которые увеличиваются в социальных сетях.

С датой: вы можете ставить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Основная часть

Разговор о типах стратегий может быть очень широким. Но в то же время это дает вам представление о том, как просматривать этот тип документов в зависимости от общей цели, которую вы хотите достичь. Например, стремление

к увеличению продаж товаров в вашем магазине — это не то же самое, что стремление к увеличению вовлеченности клиентов в социальных сетях.

Стратегии разные, но все они подпадают под маркетинговую стратегию. Поэтому сегодня мы предоставляем вам самое обычное.

Стратегия входящего маркетинга

Человек, который заботится об этом, приведет клиентов к бренду. Примерами этого могут быть курсы, учебные пособия или продукты, которые направлены на решение проблемы ваших пользователей и объясняют, как вы можете ее решить.

Вероятно, это одна из самых сложных вещей для эксплуатации, тем более что в наши дни изобретено почти все.

Контент-маркетинг

Если вы ищете повышение ценности контента вашего веб-сайта и в то же время улучшение SEO, чтобы Google помещал вас на первые страницы результатов, это один из лучших вариантов маркетинговой стратегии. Это основано не только на создании хороших заголовков и распределении в них ключевых слов, но также на предоставлении контента, который привлекает, обучает и вовлекает пользователей.

Социальный маркетинг

Маркетинговая стратегия, основанная на социальных сетях, сегодня определенно пользуется успехом. Все больше и больше людей присоединяются к сетям и местам, где их можно найти.

Поэтому для многих людей очень важно тратить ресурсы и усилия на продвижение электронной коммерции или своей страницы с помощью этих возможностей. Конечно, в большинстве случаев цель – не продать, а раскрутить бренд. Обычно это второстепенная вещь; на самом деле устанавливается канал связи с последователями и в то же время связь с ними.

Список использованной литературы:

1. Бобаназарова Ж., Рашидов А. Развитие сфер услуг на основе цифровой трансформации экономики //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 134-136.
2. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.
3. Abror R., Shahobiddin K. MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA YUQORI IQTISODIY O 'SISH SUR'ATLARINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 35. – С. 327-331.
4. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.

5. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 9-11.
6. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 5. – №. 1. – C. 20-22.
7. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI." Scientific progress 2.2 (2021): 1095-1098.
8. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 276-283.
9. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 39-43.
10. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – T. 21. – C. 1-4.
11. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №.1. – С. 53-58.
12. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 20. – C. 19-22.
13. Ubaydullaeva B. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
14. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 132-143.
15. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 26-32.
16. Ubaydullaeva B. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 24-29.
17. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
18. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
19. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 128-133.
20. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
21. Mansurov S. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTI BO 'YICHA PROGNOZLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.
22. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
23. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 05. – C. 131-138.

24. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
25. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 1-4.
26. Kamolov D. JAMIYATNING MA’NAVYIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 78-82.
27. Bo‘ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
28. Bo‘ltakov S., Axrorov S. PULNING PAYDO BO‘LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 97-101.
29. Bultakov S., Bozorboyev D. O‘ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA RAQOBAT TO‘G‘RISIDAGI QONUNCHILIKNING MAZMUNI VA MOHIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 73-78.
30. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
31. Bo‘ltakov S. XIZMAT KO‘RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-20.
32. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
33. Rustamovich N. A., Odil o‘g‘li K. X. O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 2. – С. 3-11.
34. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
35. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
36. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIY TAJRIBASINI QO‘LLASH (O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
37. Muxtarov B. QOVUNDAN MARMELAD OLIISH TEXNOLOGIYASINI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 161-170.
38. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
39. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 253-257.
40. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 257-260.

41. Mukhtarov B. A. et al. Manifestation of Corruption in Society //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 14. – С. 156-166.
42. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini oshish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
43. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
44. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
45. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
46. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
47. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
48. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 31-40. – 2023.
49. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
50. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 168-172. – 2023.
51. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
52. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.